

СВЯЗЬ ПЕДАГОГИКИ С ТЕОРИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Гаппаров Бехзод Нематиллаевич

Старший преподаватель Джизакского политехнического
института

Telefon:+998 (99) 5560650

E-mail: bexzodgapparov132@gmail.com

Аннотация: В этой статье утверждается, что в сегодняшней системе образования существует множество аспектов образовательного процесса, которые можно изучить и применить на основе народной педагогики, без чего невозможно распознать.

Ключевые слова: образование, воспитание, культура, духовность, просвещение, национальная мораль, «Авесто», Священный Коран, хадисы, каменные надписи, великие писатели, творческое наследие ученых, национальные традиции, обычаи, обряды нашего народа.

Abstract: This article argues that in today's education system there are many aspects of the educational process that can be studied and applied on the basis of folk pedagogy, without which it is impossible to recognize.

Key words: education, upbringing, culture, spirituality, enlightenment, national morality, "Avesto", the Holy Quran, hadiths, stone inscriptions, great writers, the creative heritage of scientists, national traditions, customs, rituals of our people.

ВВЕДЕНИЕ. Прежде чем говорить о народной педагогике и теории образования в настоящее время, уместно поговорить о том, какой была система образования в прошлом. До недавнего прошлого (XIX век) учебные заведения имели следующую структуру [1] :

1. Младшая школа – в этих школах мальчиков обучают грамоте (4 года).
2. Школа Халилхана – молитва преподавалась наизусть.

3. Корихона – Коран выучивается наизусть.

4. Среднее медресе – в этой школе преподают как религиозные, так и светские предметы и дают среднее образование.

5. Высшие религиозные школы – медресе. На этих курсах преподавали религиозную философию, права мусульман, грамматику арабского языка и логику [2].

Начальное образование состояло из частной школы для мальчиков в мечетях или домах и детского сада для девочек в домах.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ. Как известно, в начальной школе преподают письмо и арифметику. В этих школах не было конкретной учебной программы. Учащиеся не делились на классы. Дети обучались в группах в соответствии с уровнем усвоения книг. Ни у одного школьного учителя не было конкретных задач, общего учебника и стиля преподавания [3,4,5]. Основным предметом изучения в школах был сборник исламских правил. Качество преподавания в школе зависело от уровня знаний учителя [K.Xoshimov va boshqalar. *Pedagogika tarixi. Toshkent – 1996 yil. 228-bet.* // K.Khoshimov and others. *History of pedagogy. Tashkent - 1996. Page 228., G.A.Haydarova, K.U.Pardaeva, B.N.Gapparov “Xalq pedagogikasi”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “Tafakkur nashriyoti”. 2009 yil. 39-43 betlar.* // G.A.Haydarova, K.U.Pardaeva, B.N.Gapparov "People's Pedagogy". Study guide. Tashkent. "Tafkur Publishing House". 2009. Pages 39-43., B.N.Gapparov, A.Ya.Xatamov “Pedagogika va ta’lim nazariyasi”. “Xotin-qizlarning fan, ta’lim, madaniyat va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish sohasidagi yutuqlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax. 15.05.2020 yil. 199-201 betlar. // B.N.Gapparov, A.Ya.Khatamov "Pedagogy and educational theory". Republican scientific-practical conference on "Achievements of women and girls in the field of development of science, education, culture and innovative technologies" Jizzakh. 15.05.2020. Pages 199-201]. Школы без присмотра, без учебной

программы и с неподготовленными учителями были сосредоточены на изучении арабского алфавита и запоминании Корана, написанного на арабском языке, без понимания его смысла [Gapparova Sh.R. "Xalq pedagogikasi va ta'lim nazariyasi". "Ta'lim fidoyilari" ilmiy-uslubiy jurnal 2020 yil. // Gapparova Sh.R. "People's pedagogy and theory of education". Scientific-methodological journal "Education Devotees" 2020., B.N.Gapparov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2022 yil. 3-son, 664-668 betlar. // B.N.Gapparov scientific newsletter of NamSU. Namangan. 2022 year. Issue 3, pp. 664-668., B.N.Gapparov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2022 yil. 4-son, 609-612 betlar. // B.N.Gapparov scientific newsletter of NamSU. Namangan. 2022 year. Issue 4, pp. 609-612.].

Наряду с этими недостатками существуют некоторые особенности и методы, которые стоит изучить, проанализировать и применить в методах и правилах преподавания старых школ и медресе, которые нельзя игнорировать [6,7,8]. Один из основных принципов обучения в народной педагогике – знать, спрашивать [B.N.Gapparov "Xotin-qizlarning fan, ta'lim, madaniyat va biznes sohasidagi yutuqlari" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax shahri, 9-10 iyun, 2017 yil. 175-179 betlar. // 7. B.N.Gapparov "Achievements of women in science, education, culture and business" international scientific and practical conference materials. Jizzakh city, June 9-10, 2017. Pages 175-179., B.N.Gapparov, M.R.Maxmatqulov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2024 yil. 2-son, 842-846 betlar. // B.N.Gapparov, M.R.Makhmatkulov scientific newsletter of NamSU. Namangan. 2024 year. Issue 2, pp. 842-846.]. Следующие народные пословицы подтверждают отношение народа к этому правилу, которого придерживаются в процессе воспитания: «Если научишься ремеслу в юном возрасте, оно станет для тебя добычей», «В этом нет вины тот, кто спрашивает», «Спрашивая, Он нашел Мекку. Или же доказательством нашего мнения могут стать следующие мудрые слова Навои: «Ученый, который

учится, спрашивая то, чего он не знает, – это тиран, который не спрашивает» [9,10,11].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Наука прославляет человека. Фактически, даже в сегодняшней теории образования стремление к знаниям начинается с запроса знать то, чего человек не знает. Потому что задавать, ставить вопрос создают проблемы и требуют решения, ответа. И ответы у всех разные, и именно это разнообразие обеспечивает уникальность, и независимое мышление исходит из этого же разнообразия. Потому что первое условие достижения совершенства – самостоятельное мышление. Воспитание самостоятельной мысли является одной из наиболее актуальных проблем современности. В связи с этим стоит многому поучиться у народной педагогики. Потому что наш народ с незапамятных времен стремился к совершенству [12].

Одним из основных принципов современной теории образования является принцип движения от известного к неизвестному. Ведь знания, которые мы усвоили, нам известны, а то, что мы не усвоили, неизвестно. Спрашивая и изучая, мы превращаем неизвестное в известное, то есть, спрашивая, мы узнаем то, чего не знаем.

Один из основных принципов дидактики – движение от простого к сложному, от простого к сложному, от индивидуального к общему.

Изучение пословиц (мақол ва матал) приводит к выводу, что у людей существуют самые основные дидактические правила. Например: Не уметь хоть немного читать вредно для человека. Он мало-помалу учится, становится мудрым и становится рекой [13].

Еще одним дидактическим требованием в народной педагогике является повторение. С древних времен наш народ придавал особое значение повторению того, что знает, в процессе обучения. Потому что образование

требует воли и стремления к конкретной цели. Ведь в нашем народе есть мудрая поговорка: «Если ты мулла – повторяй, если ты земледелец – паши».

Следует подчеркнуть, что широкое использование именно этого дидактического правила – повторения в образовательном процессе сегодня дает эффективные результаты.

«Знание — это плод возвращения и повторения», — говорит Беруни в работе «Индия». Ведь в Священном Коране сказано читать, читать, читать, что указывает на требование многократного повторения аятов Корана в исламском учении [14].

Другой важной особенностью и принципом народной педагогики является принцип соединения теории с практикой, образования с жизнью. Люди выражают этот принцип через такие пословицы, как «сухое образование бесполезно» и «лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать».

В народной педагогике в образовательном процессе также широко используется принцип постепенного объяснения детям [15].

Следует отметить, что запоминание очень важно в образовательном процессе. Благодаря запоминанию ум учащихся обостряется, а их память укрепляется. Дети выучили наизусть стихи Навои, Физули, Машраба, такие рассказы, как «Шах Машраб», «Ибрагим Адхам», аяты Корана.

Хазрат Алишер Навои также подчеркивает искусство запоминания и его важность: «Тот, кто знает наизусть 12 000 строк стихов, является поэтом, даже если он не пишет стихов».

Людей, которые читают Коран наизусть, наш народ называет «Кари».

Было бы целесообразно широко применять это ставшее традицией в народной педагогике требование в образовательном процессе [16].

На самом деле, в древности на поэтических собраниях и собраниях в ханском дворце было принято говорить «байт барак». Мы можем использовать

его сейчас. От участника «Бейт Барак» требовалось выучить наизусть множество газелей.

Раньше, чтобы получить звание поэта, нужно было выучить наизусть 30 000 строк классической поэзии и 10 000 строк современных поэтов. Не только в литературе и поэзии, но и во всех науках запоминание определений и правил считалось залогом успеха.

Народная педагогика также уделяет внимание выразительному чтению, которое обеспечивает эффектность и привлекательность речи, оказывает сильное воздействие на психику человека, надолго сохраняющееся в памяти [17].

Еще одна важная особенность, которую необходимо усвоить из народной педагогики, заключается в том, что в образовательном процессе большое внимание уделяется благополучию учащихся. Хуснихат-сагибов называли каллиграфами (т.е.- хаттот).

В народной педагогике и выразительное чтение, и уснихат возведены на уровень искусства. Тем более в медресе и выразительное чтение, и красивое письмо - уснихат преподаются специальными специалистами как отдельные предметы [18].

Такие люди пользовались уважением в стране и даже награждались государством. Например, Домла Мир Хаттот из Самарканда, известный каллиграф, живший и творивший в XIX веке, был удостоен звания «Золотого пера», учрежденного его матерью Нодирабегим во времена правления Коган-хана Мадалихона.

Абдулкарим Сипандий, известный поэт и педагог из Самарканда (19 век), преподавал выразительное чтение в медресе Улугбека [19].

В современной системе образования существует множество аспектов, которые можно применить из народной педагогики в образовательном процессе, что мы нельзя не признать.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение следует отметить, что народная педагогика представляет собой неизведанное сокровище теории образования. Наслаждаться этим сокровищем, знать его тайны нам только полезно [20].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. K.Xoshimov va boshqalar. Pedagogika tarixi. Toshkent – 1996 yil. 228-bet.
// K.Khoshimov and others. History of pedagogy. Tashkent - 1996. Page 228.
2. G.A.Haydarova, K.U.Pardaeva, B.N.Gapparov “Xalq pedagogikasi”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “Tafakkur nashriyoti”. 2009 yil. 39-43 betlar.
3. B.N.Gapparov, A.Ya.Xatamov “Pedagogika va ta’lim nazariyasi”. “Xotin-qizlarning fan, ta’lim, madaniyat va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish sohasidagi yutuqlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax. 15.05.2020 yil. 199-201 betlar.
4. Gapparova Sh.R. “Xalq pedagogikasi va ta’lim nazariyasi”. “Ta’lim fidoyilari” ilmiy-uslubiy jurnal 2020 yil.
5. B.N.Gapparov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2022 yil. 3-son, 664-668 betlar.
6. B.N.Gapparov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2022 yil. 4-son, 609-612 betlar.
7. B.N.Gapparov “Xotin-qizlarning fan, ta’lim, madaniyat va biznes sohasidagi yutuqlari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax shahri, 9-10 iyun, 2017 yil. 175-179 betlar.
8. B.N.Gapparov, M.R.Maxmatqulov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2024 yil. 2-son, 842-846 betlar.
9. B.N.Gapparov, M.R.Maxmatqulov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2024 yil. 2-son, 842-846 betlar.
10. B.N.Gapparov “Xotin-qizlarning fan, ta’lim, madaniyat va biznes sohasidagi yutuqlari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax shahri, 9-10 iyun, 2017 yil. 175-179 betlar.

11. Абдувахобова Д. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
12. Абдувахобова Д. Взаимоотношения подростка со сверстниками: умеет ли он дружить? Innovations in technology and Science Education. 1(1),70-79, 2022.
13. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
14. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.
15. Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.
16. Gapparov B.N. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.
17. Soatov A.M. Ta’limda sifat ko‘rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba’zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.
18. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1
19. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
20. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.